

Siti Zaharani Zalamah (1910421031)- Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas Andalas Padang

POTENSI JAMUR YANG DAPAT MENINGKATKAN DAN MENURUNKAN PERTUMBUHAN TANAMAN

Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba, jasad renik. Mikrobiologi juga diartikan sebagai dasar tentang sejarah penemuan mikroba, macam-macam mikroba di alam, struktur sel mikroba dan fungsinya, metabolisme mikroba secara umum, pertumbuhan mikroba dan faktor lingkungan, mikroba terapan di bidang lingkungan dan pertanian. Mikrobiologi lanjut telah berkembang menjadi bermacam-macam ilmu yaitu virologi, bakteriologi, mikologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi tanah, mikrobiologi industri, dan sebagainya yang mempelajari mikroba spesifik secara lebih rinci atau menurut kemanfaatnya. Jasad hidup yang ukurannya kecil sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau jasad renik. Jasad renik disebut sebagai mikroba tidak hanya karena ukurannya yang kecil, sehingga sukar dilihat dengan mata biasa. Tetapi juga karena pengaturan hidupnya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi (Fifendy, 2017). Bidang yang akan jelaskan pada artikel ini yaitu mikrobiologi. Bidang ini sangat istimewa karena dalam cakupan bidang itu sendiri masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu adanya virologi, bakteriologi, mikologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi tanah, dan lain-lain. Bidang ini juga dapat diterapkan diberbagai bidang dunia kerja yang lainnya seperti wirausaha, kesehatan, industri dan masih banyak lagi. Dan juga keistimewaan dari bidang ini yaitu banyak orang dapat mengetahui bahwa masih ada lagi kehidupan unit yang sangat terkecil yang mungkin tidak terlalu banyak orang mengetahuinya. Bidang mikrobiologi ini akan dicampursarikan dengan bidang perkembangan tumbuhan dan juga bisa dengan bidang fisiologi tumbuhan. Hal menarik yang akan muncul dari percampuran bidang ini yaitu akan ditemukannya hasil riset baru dan juga perkembangan hasil dari riset sebelumnya. Tanpa disadari banyak tumbuhan yang mengalami gangguan dalam pertumbuhannya. Orang umum beranggapan ini terjadi hanya karena kurangnya pasokan air dan cahaya saja.

Apabila diteliti secara lebih dalam lagi dengan terkait gangguan pertumbuhan tanaman tersebut ternyata bisa disebabkan oleh karena adanya mikroorganisme yang hidup pada tumbuhan tersebut namun tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tentunya ini bisa dijadikan objek bagi ahli mikrobiologi dan juga perkembangan tumbuhan. Seperti penelitian

salah satu dosen yaitu “jenis-jenis jamur pada pembusukan buah kakao (*Theobroma cacao.L*) di Sumatra Barat yang sitasi oleh dosen biologi salah satunya Periadnadi.

Tumbuhan kakao (*Theobroma cacao, L.*) merupakan salah satu tumbuhan yang dapat membantu devisa negara karena tumbuhan Kakao Indonesia termasuk nomor tiga terbesar di dunia dan juga tumbuhan ini sering di ekspor yang dapat berkontribusi dalam peningkatan devisa Indonesia. Pada tahun 2005 di provinsi Sumatra Barat produksi dari tanaman kakao ini mencapai 25.000 ha (Dinas Perkebunan Sumatra Barat, 2006). Pada tahun 2011 peningkatan produksi tanaman ini cukup banyak mencapai 110.000 ha (Mairawita, *et al.* 2012). Tetapi ternyata perkembangan hasil produksi tanaman ini tidak stabil dan bahkan mencapai penurunan dikarenakan adanya patogen yang menekan produksinya. Akibatnya rata-rata produksi kakao di Sumatra Barat yaitu 700 kg/ha (Harmel dan Nasir 2008). Penyakit yang mengancam pada tanaman ini merupakan penyakit busuk buah yang disebabkan oleh jamur *Phytophthora palmivora* (Manti, 2009; Harmel dan Nasir 2009). Menurut Harmel dan Nasir (2009), serangan penyakit pada buah ini disebabkan karena kurangnya sanitasi kebun dan tidak dilakukan pemangkasan cabang. Berdasarkan hasil penelitian ini ternyata tidak hanya satu jenis jamur yang merusak buah ini. Terdapat empat jenis jamur, diantaranya yaitu *Phytophthora palmivora*, *Fusarium sp.*, *Aspergillus niger*, dan *Gloeosporium sp* (Afriyeni, Y, *et all.* 2013). Pada umumnya buah kakao yang terinfeksi dari jamur-jamur tersebut memiliki beberapa ciri-ciri yaitu permukaan kulit buah sebagian berwarna coklat dan membusuk, ujung buah, terdapat kumpulan miselium yang berwarna putih, kuning dan bintik-bintik coklat serta ada lingkaran berbentuk spiral di permukaan kulit buah. Bagian buah yang terserang lunak. Dan juga terdapat beberapa buah yang memiliki ciri pada bagian pangkal buahnya lunak, berwarna hitam dan meluas hampir menutupi seluruh permukaan kulit buah, yang ditutupi dengan kumpulan miselium putih seperti tepung dan ada bercak berwarna coklat pada permukaan kulit buah. Jika jamur ini terus dibiarkan maka produksi kakao akan selalu menurun dan akan berdampak pada devisa Indonesia. Dan dapat menyerang buah yang lainnya dan jika semakin banyak buah yang diserang juga akan merugikan pertumbuhan spesies kakao tersebut.

Pada penelitian selanjutnya juga gabungan antara bidang mikrobiologi dan perkembangan tumbuhan. Penelitian ini juga membahas tentang jamur yang berjudul “Identifikasi jamur *Indigenous rhizosfer* tanaman kentang lahan pertanian Magelang”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat adanya jamur *Indigenous rhizosfer* yang dapat melindungi pertumbuhan tanaman kentang dari penyakit. Penyakit ini yaitu penyakit hawar daun tanaman kentang oleh jamur *Phytophthora infiestans* yang menjadi masalah bagi petani

kentang (Katayama & Teramoto, 1997). Sarangan patogen ini mampup menurunkan hasil produksi kentang mencapai 90% dari total produksi kentang dalam waktu yang sangat singkat (Rukmana, 1997). Namun sampai saat jamur patogen penyakit hawar daun kentang tersebut masih merupakan masalah krusial yang belum ada varietas kentang yang mampu bertahan terhadap virus tersebut (Cholil dan I., Abadi, 1991). Jamur rhizosfer merupakan salah satu kelompok mikrobia yang telah dilaporkan dapat menginduksi ketahanan tanaman terhadap berbagai penyakit, baik penyakit terbawa tanah maupun penyakit terbawa udara (Hyakumachi & Kubota, 2003). Dari penelitian tersebut dibahas tentang jamur rhizosfer tanaman kentang. Jamur rhizosfer merupakan salah satu faktor biotik yang dapat menginduksi ketahanan tanaman terhadap penyakit. Jamur yang ada di rhizosfer dapat melindungi tanaman terhadap patogen dan meningkatkan kesuburan pertumbuhan tanaman sehingga digolongkan sebagai jamur pemicu kesuburan tanaman (*biofertilizer*). Hampir setiap jenis tanaman memiliki jamur endofit yang jenisnya berbedabeda, sehingga terdapat rentang keanekaragaman hayati yang tinggi (Anindyawati, 2003). Jamur endofit umumnya bersimbiosis mutualisme dengan tanaman inangnya. Jamur ini memberi manfaat kepada tanaman inang antara lain berupa peningkatan laju pertumbuhan, ketahanan terhadap serangan hama, penyakit dan kekeringan. Di antara spesies-spesies jamur tanah, ada yang menguntungkan tanaman dan ada yang berperan sebagai penyakit tanaman (Tanaka, et.al, 1999). Pada penelitian ini isolasi diperoleh 8 (delapan) isolat jamur yang termasuk ke dalam genus *Trichoderma* (2 isolat), *Penicillium* (1 isolat), *Phytophthora* (2 isolat), *Mucor* (1 isolat) dan 2 isolat jamur yang belum teridentifikasi sehingga belum diketahui genusnya. Jamur-jamur tersebutlah yang akan menjaga tanaman dari ancaman patogen yang akan merusak pertumbuhan tanaman kentang (Purwantisari,S, *et all.*2009).

Sama seperti penelitian yang telah dibahas sebelumnya penelitian ini juga membahas tentang potensi jamur mikoriza arbuskula (FMA) indigineous yang dapat memicu pertumbuhan pada bibit karet (*Hevea brasiliensis Mull Arg.*). Penelitian ini juga dilakukan oleh dosen biologi Unand salah satunya yaitu Akhyar Salim, Zozy Aneloi Noli dan Suwirmen. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan antara bidang mikrobiologi dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan karet merupakan tanaman perkebunan yang berperan dalam perekonomian. Secara umum permasalahan utama perkebunan karet adalah masih rendahnya produktivitas tanaman karet (Departemen Pertanian, 2007; Azwir et al., 2012) dan tingginya tingkat kematian bibit setelah beberapa saat tanam di lapangan (Boerhendhy dan Amypalupy, 2006). Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa pertumbuhan bibit karet dan jumlah daun pada dosis 10 g lebih cepat dibandingkan dengan

dosis lainnya. Rata-rata bobot kering batang, daun dan akar lebih tinggi pada dosis 10 g dibandingkan dengan dosis lainnya. (Salim, A, *et all.* 2015).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan diatas mengenai mikrobiologi dan perkembangan tumbuhan dapat disimpulkan bahwa bidang mikrobiologi selain bisa berdiri sendiri bidang ini juga bisa digabungkan dengan bidang lainnya seperti yang telah dijelaskan diatas. Mikroorganisme sendiri ternyata tidak semuanya yang bisa merusak atau menganggu pertumbuhan tanaman, ternyata juga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti jamur *Indigenous rhizosfer* pada tanaman kentang yang dapat melindungi kentang dari patogen yang akan menyebabkan penyakit dan jamur mikoriza arbuskula (FMA) indigineous yang dapat memicu pertumbuhan pada bibit karet (*Hevea brasiliensis Mull Arg.*), selain itu contoh mikrobiologi dan perkembangan tumbuhan yaitu dalam aspek jenis-jenis jamur pada pembusukan buah kakaok (*Theobroma cacao.L*) diantaranya yaitu *Phytophthora palmivora*, *Fusarium sp.*, *Aspergillus niger*, dan *Gloeosporium sp.* Tentunya tidak hanya penelitian ini saja yang menggambarkan bahwa bidang mikrobiologi bisa digabungkan dengan perkembangan tumbuhan, jika dicari lagi masih banyak penelitian yang menggabungkan kedua bidang ini. Jika bidang ini terus digabungkan maka akan ditemukannya riset baru atau akan terungkap lebih banyak lagi riset sebelumnya yang sudah membahas topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyawati, T. 2003. *Mikrobia endofit: Manfaat dan cara mengisolasinya*. *Alam Kita*. 12 (1): 11-14.
- Cholil, A., & Latief Abadi. 1991. *Penyakit penyakit penting tanaman pangan*. Pendidikan Program Diploma Satu Pengendalian Hama Terpadu. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
- Departemen Pertanian. 2007. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Karet Edisi kedua*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Fidendy, M. 2017. *Mikrobiologi*. Depok: Kencana
- Harmel, R., & N. Nasir. 2008. *Cacao in West Sumatra: Problem and solution*. Collaboration Report of Project Uoutzending Managers Netherland and GENTA NGO Padang. 32p
- Hyakumachi, M., & M Kubota. 2003. *Fungi as plant growth promoter and disease suppressor*. Pp. 101- 110 In: *Fungal Biotechnology in Agricultural, Food and Environmental Application*. Arora D. K. (ed) Marcel Dekker.
- Katayama., Katsumi., & Teramoto, Takeshi. 1997. *Seed Potato Production and Control of Insect Pest and Diseases in Indonesia*, in *Agrochemicals Japan Journal*. *Japan-Plant Protection*.
- Mairawita., N. Nasir., A. Dharma., I. Manti., Nurmansyah., & H. Herwina. 2012. *Efikasi Biopestisida Ekstrak Andropogon nardus Dalam Menekan Serangan Hama dan Penyakit Utama Buah Kakao di Sumatera Barat*. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan tinGgi. BOPTN/APBN-P Tahun 2012.

- Manti, I. 2009. *Jenis dan Tingkat Serangan Penyakit Busuk Buah Kakao di Kabupaten Padang Pariaman*. <http://sumbar.litbang.deptan.go.id/ind/index>. [16 juni 2009].
- Purwantisari, S., Rini Bud., & Hastuti. 2009. *Isolasi dan Identifikasi Jamur Indigenous Rhizosfer Tanaman Kentang dari Lahan Pertanian Kentang Organik di Desa Pakis, Magelan*. Jurnal Universitas Diponegoro. BIOMA, Desember 2009 . Vol. 11, No. 2, Hal. 45-53. <https://doi.org/10.25077/jbioua.4.2.%25p.2015>
- Rukmana., Rachmad., & Saputra. 1997. *Penyakit tanaman Hortikultura dan Teknik Pengendalian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Salim, A., Zozy, A., N., & Suwirnen. 2014. *Pertumbuhan Bibit Karet (Hevea brasiliensis Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigineous Dari Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang*. Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.) 4(1) – Maret 2015: 31-37. <https://doi.org/10.25077/jbioua.4.1.%25p.2015>
- Tanaka., M. H. Sukiman., M. Takebayashi., K. Saito., M. Suto., M. S. Prana., & F. Tomita. 1999. *Isolation, screening, and phylogenetic identification of endophytic plants in Hokaido Japan and Java Indonesia*. *Microbes and Environment*. 14 (4): 237-241
- Yenita, A., Nasril, N., Periadnadi., & Jumjunidang. 2013. *Jenis-Jenis Jamur pada Pembusukan Buah Kakao (Theobroma cacao, L.) di Sumatera Barat*. Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.) 2(2) – Juni 2013 : 124-129. <https://doi.org/10.25077/jbioua.2.2.%25p.2013>